

Un Modelo Matemático para el Perceptrón Epháptico Vectorial

Aman Chawla

7 de marzo de 2025

Resumen

El perceptrón de Rosenblatt supuso un gran avance en la comprensión matemática del aprendizaje y las funciones cognitivas superiores relacionadas. En el presente artículo, los autores amplían el modelo de Rosenblatt al contexto vectorial, lo que permite modelar el acoplamiento entre perceptrones. La forma del acoplamiento sugiere también una formulación geométrica que conecta el presente trabajo con investigaciones previas sobre perturbaciones métricas en los tractos axonales.

1. Introducción

Existen varias preguntas que uno podría plantearse en relación con la comprensión del cerebro. En primer lugar, en (Chawla et al., 2019), los autores clasificaron el análisis del cerebro en dos capas: la capa de datos y la capa física. A nivel de la capa física, propusieron en ese artículo que existe un impacto geométrico en la interacción epháptica entre las neuronas. En (Chawla et al., 2021), los autores continuaron su análisis de la capa física extendiéndolo a los campos eléctricos y, además, propusieron un cálculo de la capacidad de transmisión de información de la capa física, iniciando así el análisis de la capa de datos.

En este artículo, los autores amplían la investigación del cerebro sobre la base de la presencia de estas dos capas. Específicamente, modifican el modelo de la capa física de una colección de perceptrones neuronales de Rosenblatt (Rosenblatt, 1958) introduciendo acoplamiento epháptico entre los miembros del conjunto. La investigación de los autores plantea varias preguntas:

1. El propósito del acoplamiento epháptico diferencial parece ser habilitar características similares a las sinapsis incluso en los axones. Esto plantea la pregunta de si existen otras estructuras en el cerebro que puedan considerarse de la misma manera.
2. Las sinapsis permiten el almacenamiento de memoria. Por lo tanto, una pregunta relacionada es que, si tales estructuras similares a las sinapsis

Número de serie	Símbolo	Significado
1	$v_{\{1,2,i\}}$	voltaje posterior a la suma de los perceptrones
2	$\tilde{v}_{\{1,2,i\}}$	voltaje epháptico posterior a la suma de los perceptrones
3	$\lambda_{\{1,2\}}, \lambda_{i,j}$	parámetros de acoplamiento
4	$w_{\{1i,2i\}}$	pesos sinápticos en los perceptrones
5	$x_{\{1i,2i\}}$	datos de entrada enviados a los perceptrones 1,2; componentes de los vectores
6	$b_{\{1,2\}}$	término de sesgo en los perceptrones

Cuadro 1: Símbolos y sus Significados

están ampliamente distribuidas, la memoria podría estar más distribuida a lo largo del sistema nervioso del organismo de lo que se pensaba anteriormente, y la siguiente cuestión es la de su verificación o validación.

3. En términos de actividad de picos, el acoplamiento conduce a la sincronización entre los axones neuronales dentro de un tracto acoplado. Por lo tanto, una pregunta completamente no abordada es: ¿cuál es el papel de la sincronización en los modelos de aprendizaje automático que se utilizan hoy en día?

En términos de actividad de picos, el acoplamiento conduce a la sincronización entre los axones neuronales dentro de un tracto acoplado. Por lo tanto, una pregunta completamente no abordada es: ¿cuál es el papel de la sincronización en los modelos de aprendizaje automático que se utilizan hoy en día?

Notación

La Tabla 1 detalla la notación utilizada en este artículo.

2. Revisión de la Sincronización Epháptica

Dos exhibiciones visuales, A y B, aclararán la dinámica de sincronización en los axones acoplados. La Exhibición A es la Figura 1, que muestra tres axones acoplados a través de corrientes. Los potenciales de acción de los axones comienzan gradualmente a sincronizarse en sus trenes. Por ejemplo, la brecha temporal inicial entre los picos (considerando la fase ascendente) en el axón 2 y el axón 1 es de 0.00116 segundos, mientras que la brecha final es más corta, de 0.000764 segundos.

La Exhibición B es la Figura 2, tomada de (Chawla et al., 2019), que muestra con gran detalle cómo la sincronización de fase perfecta se establece gradualmente en dos axones acoplados con diámetros diferentes.

Figura 1: Exhibición A: Tres axones en un tracto acoplado por corriente ephápica que experimentan una sincronización de fase gradual.

3. El Modelo Propuesto

El perceptrón convencional consiste en datos de entrada que son multiplicados en cada nodo por los llamados pesos sinápticos (Haykin, 2010). Estos datos ponderados se recopilan centralmente mediante una operación de suma. Luego, el resultado de la suma se somete a una limitación estricta para generar la salida final de la neurona.

También existe un término de sesgo, que a menudo se incluye como uno de los nodos en el lado de entrada. La notación utilizada en el siguiente análisis se explica de manera concisa en la Tabla 1.

Consideremos las variables posteriores a la suma v_1 y v_2 , que pertenecen a dos perceptrones. Estas pueden expresarse en términos de los sesgos, los pesos sinápticos y los datos de entrada en cada operación de suma del perceptrón. Obtenemos:

$$v_1 = \sum_{i=1}^{m_1} w_{1i}x_{1i} + b_1 \quad (1)$$

and

$$v_2 = \sum_{i=1}^{m_2} w_{2i}x_{2i} + b_2. \quad (2)$$

Estos son perceptrones ordinarios; aquí solo estamos considerando dos de ellos.

Figura 2: Exhibición B: Sincronización de fase perfecta entre dos axones cuyos diámetros difieren en un 10 por ciento. La figura está tomada de (Chawla et al., 2019).

A continuación, consideremos que están acoplados ephápticamente mediante los parámetros de acoplamiento $\lambda_{1,2}$.

Generamos dos nuevas variables que representan los perceptrones, \tilde{v}_1 y \tilde{v}_2 . En términos de las variables originales v_1 y v_2 , estas pueden escribirse como:

$$\tilde{v}_1 = v_1 + \lambda_2 v_2 \quad (3)$$

and

$$\tilde{v}_2 = v_2 + \lambda_1 v_1. \quad (4)$$

Ahora, si $\lambda_{\{1,2\}} > 0$, estamos en el caso de acoplamiento epháptico normal. Sin embargo, si estos parámetros también pueden ser no positivos, entonces estamos en el caso de acoplamiento epháptico diferencial (Chawla & Morgera, 2022b). La negatividad es permitida por la relajación de la electroneutralidad del tracto delimitador. Estas consideraciones se extienden de manera directa al caso de $k > 2$ perceptrones acoplados. Sin embargo, en ese caso, el segundo término aditivo en las Ecuaciones (3) y (4) tomará la siguiente forma:

$$v_{eph} = \lambda_{k,i} v_i \quad (5)$$

donde se utiliza la notación de Einstein i y tanto k recorren los índices $1, \dots, N$. Esto da como resultado el perceptrón individual como:

$$\tilde{v}_k = v_k + \sum_i \lambda_{ki} v_i. \quad (6)$$

4. Conclusión

En este artículo, propusimos un nuevo tipo de perceptrón, inspirado en el acoplamiento epháptico en el sistema nervioso de los mamíferos. El perceptrón epháptico vectorial se construye a partir de dos o más perceptrones componentes, cuyas variables están acopladas entre sí. La construcción se basa en el término de corriente epháptica de Reutskiy et al. (Reutskiy et al., 2003). Al permitir el acoplamiento negativo entre perceptrones, ampliamos la perspectiva de (Chawla & Morgera, 2022b) al contexto del aprendizaje automático.

La forma de la Ecuación (6) sugiere que el modelo también permite consideraciones geométricas. Específicamente, podríamos modelar redes neuronales en un entorno tridimensional. Una ventaja de esta formulación sería la posibilidad de imitar las consideraciones de ondas gravitacionales de (Chawla & Morgera, 2022a) en el contexto del perceptrón.

Una de las limitaciones del presente trabajo es la justificación sólida del acoplamiento. Aunque los sistemas acoplados son comunes en la naturaleza y en el cerebro, y se sabe que el acoplamiento permite fenómenos observados como la sincronización, sigue siendo una pregunta abierta si dicho acoplamiento ocurre entre los cuerpos celulares neuronales. Cabe señalar que este trabajo difiere en este aspecto de los modelos de acoplamiento axón-axón.

En futuros trabajos, esperamos realizar simulaciones del modelo propuesto para evaluar si existe una mejora en el rendimiento al utilizar redes de perceptrones acoplados en lugar de perceptrones individuales. Por ejemplo, en el campo de la clasificación con redes neuronales, se podría generar un modelo en Python y comparar su tasa de convergencia en los dos casos: presencia y ausencia de acoplamiento. Las características geométricas también podrían investigarse de manera similar.

En general, este artículo amplía nuestro repertorio de modelos de redes neuronales que pueden mejorar el rendimiento, aunque la base biológica de este fenómeno aún no está completamente clara.

Referencias

1. Chawla, Aman, & Morgera, Salvatore Domenic. 2022a. Estudio computacional de las perturbaciones métricas que afectan a los tractos axonales acoplados. bioRxiv.
2. Chawla, Aman, & Morgera, Salvatore Domenic. 2022b. Redes ephápticas diferenciales. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 10(10), 2876-2882.
3. Chawla, Aman, Morgera, Salvatore D., & Snider, Arthur D. 2019. Sobre la interacción axonal y su papel en las redes neurológicas. *IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics*, 18(2), 790-796.
4. Chawla, Aman, Morgera, Salvatore Domenic, & Snider, Arthur D. 2021. Campos, geometría y su impacto en la interacción axonal. *Journal of Applied Mathematics and Physics*, 9(04), 751.
5. Haykin, Simon. 2010. *Redes neuronales y máquinas de aprendizaje*, 3^a edición. Pearson Education India.
6. Reutskiy, Sergiy, Rossoni, Enrico, & Tirozzi, Brunello. 2003. Conducción en haces de fibras nerviosas desmielinizadas: simulación computacional. *Biological Cybernetics*, 89(6), 439-448.
7. Rosenblatt, Frank. 1958. El perceptrón: un modelo probabilístico para el almacenamiento y la organización de la información en el cerebro. *Psychological Review*, 65(6), 386.